

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202436439, 8 Mei 2024

Pencipta

Nama : **Junaidi dan Ahmad Sudi Pratikno, M.Pd.**

Alamat : Desa Sabiyan, RT 000/RW 000, Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur, 69113

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

Alamat : Jl. Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur 69162

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Film Dokumenter**

Judul Ciptaan : **Video Kegiatann Ekonomi Di Bangkalan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 6 Mei 2024, di Bangkalan
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000611796

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAH
NIP. 196812301996031001